

ESTUDIO ICONOGRÁFICO Y RESTITUCIÓN DIGITAL DEL GRABADO DE JOHN BREVAL ASOCIADO A LAS RUINAS DE ITÁLICA, SANTIPONCE (SEVILLA)

AN ICONOGRAPHIC STUDY AND DIGITAL RESTORATION OF JOHN BREVAL'S ENGRAVING ASSOCIATED WITH THE RUINS OF ITALICA, SANTIPONCE (SEVILLE)

Elena González-Gracia; orcid 0000-0002-3144-0135

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Alessandro Merlo; orcid 0000-0002-9939-8623

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Patricia Ferreira-Lopes; orcid 0000-0002-3886-9698

José María Guerrero Vega; orcid 0000-0003-3164-328X

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

doi: [10.4995/ega.2025.22169](https://doi.org/10.4995/ega.2025.22169)

Las campañas arqueológicas en el teatro y otras edificaciones de la *Vetus Urbs* romana de Itálica en Santiponce (Sevilla) han propiciado su asociación, en las últimas décadas, con un grabado publicado en 1726 en la obra *Remarks on Several Parts of Europe* de John Breval. Al preguntarnos sobre la intención de representación de este documento gráfico, surgen algunas contradicciones entre su valor como obra de arte capaz de evocar una ilusión en un colectivo y como objeto de información que aporta datos sobre los elementos representados. Esta aportación pretende analizar los elementos gráficos que han animado esta analogía y contrastar su grado de veracidad a través de recursos digitales. Para ello, se propone comparar

los resultados del estudio iconográfico de la obra con una restitución digital de los restos conservados.

PALABRAS CLAVE: PATRIMONIO DOCUMENTAL GRÁFICO, GRABADO, MODELO DIGITAL 3D, FOTOGRAMETRÍA, CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA, VETUS URBS, JOHN BREVAL.

The archaeological campaigns in the theater and other buildings of the Roman Vetus Urbs of Italica in Santiponce (Seville) have led to its association in recent decades with a drawing published in 1726 in the work Remarks on Several Parts of Europe by John Breval. When we ask

ourselves about the representational intention of this graphic document, some contradictions arise between its value as an object of information and its capacity to evoke and build an illusion in a collective. This contribution aims to analyze the graphic elements that have animated this analogy and to contrast its degree of veracity through digital resources. To this end, we propose to compare the iconographic study of the engraving with a digital restitution of the preserved remains.

KEYWORDS: GRAPHIC DOCUMENTARY HERITAGE, ENGRAVING, 3D DIGITAL MODEL, PHOTOGRAMMETRY, ARCHAEOLOGICAL SITE OF ITÁLICA, VETUS URBS, JOHN BREVAL.

1. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil* [IECA G64_0311]. John Breval, 1726 (Rodríguez Hidalgo y Olmedo Granados 2021).

1. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil* [IECA G64_0311]. John Breval, 1726 (Rodríguez Hidalgo and Olmedo Granados 2021).

Introducción

Con objeto de reconocer la función que asumieron históricamente los documentos gráficos en la identidad del yacimiento arqueológico de Itálica (Santiponce, Sevilla) se analizó en profundidad el grabado *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil* (fig. 1), que el académico, militar y viajero inglés John Breval incluyó en 1726 en el capítulo dedicado a Sevilla dentro del segundo volumen de sus diarios de viaje *Remarks on Several Parts of Europe* (Breval 1726b).

El primer investigador en relacionar este grabado con las ruinas

de Itálica fue el arqueólogo Ramón Corzo, indicando que se trataba de una vista de la colina de San Antonio desde el norte, aunque ya advertía de que ‘la restitución de los edificios debe tener mucho de imaginaria’ (Corzo Sánchez 1993, p.159).

Teniendo en cuenta las numerosas publicaciones que relacionaban esta ilustración desde entonces con el yacimiento romano, nos preguntamos cuál sería el encuadre utilizado, qué elementos se representarían y qué aspectos han llevado a tantos autores a identificarla como los restos de la colina de San Antonio y el teatro de Itálica. Es decir, hasta qué punto el

Introduction

With the aim of discovering the function that graphic documents have historically fulfilled in the identity of the Archaeological Site of Itálica (Santiponce, Seville), we conducted a detailed analysis of the engraving *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil* (fig.1), which the English scholar, soldier and traveller included in the chapter on Seville in the second volume of his travel diaries, *Remarks on Several Parts of Europe* (Breval 1726b).

The first researcher to associate it with Itálica was Ramón Corzo, who noted that it was a view of the hill of San Antonio from the north but nevertheless cautioned that the restoration of the buildings was likely somewhat fanciful (Corzo Sánchez 1993, p. 159).

The numerous publications that have continued to associate the illustration with

2. Proyecciones axonométricas de dos modelos digitales (fotogrametría y modelo 3D) del sector noreste de la colina de San Antonio (elaborado por los autores).

2. Axonometric projections of the two digital models (photogrammetry and 3D model) of the north-east sector of the hill of San Antonio (made by the authors).

the Roman site since then have prompted questions about the framing that was used, the elements featured and the aspects that have led so many authors to identify it as the remains of the hill of San Antonio and the theatre at Itálica. In other words, to what extent is the degree of iconicity a reliable correlation? For this purpose, our research project¹ proposes to analyse this connection between the document and reality from several perspectives. Although the historiographic analysis of the engraving has produced relevant results that have already been published (González-Gracia et al. 2024), the objective of the present work was to confront the result of elaborating the projections derived from the digital restitution of the exhumed remains from Itálica with a detailed iconographic analysis of the graphic document.

Digital restitution of the ruins of Itálica

In order to carry out the comparative analysis, a textured polygonal model using structure from motion operations based on aerial photography of the theatre and adjacent structures on the hill of San Antonio, and an untextured NURBS model of a wider part of the complex based on information from the archaeological surveys (Jimenez Sancho and Borja Barrera 2015, p. 89) (fig. 2). The two models served as tools to conduct a formal analysis of the archaeological remains

grado de iconicidad sería un correlato fiable. Para ello, desde nuestro proyecto de investigación¹ planteamos analizar esta conexión entre el documento y la realidad desde varias perspectivas. Si bien el análisis historiográfico del grabado ha producido resultados relevantes que ya han sido publicados (González-Gracia et al. 2024), el objetivo del presente trabajo fue confrontar el resultado de elaborar las proyecciones derivadas de la restitución digital de los restos exhumados de Itálica con un análisis iconográfico detallado del documento gráfico.

Restitución digital de las ruinas de Itálica

Para realizar el análisis comparativo, fueron generados dos modelos digitales 3D: un modelo poligonal con textura a través de operaciones *structure from motion* en base a captura fotográfica aérea del teatro y de las estructuras aledañas sobre la colina de San Antonio y un modelo NURBS sin textura de una parte más ancha del conjunto elaborado a partir de la información obtenida en los estudios

arqueológicos (Jiménez Sancho y Borja Barrera 2015, p.89) (fig.2).

Los dos modelos sirvieron de herramientas para realizar un análisis formal de los restos arqueológicos a partir de sus relaciones topológicas de posición, orientación, proximidad, encuadre y volumetría para, luego, en línea con las relaciones que se habían establecido en la literatura entre el grabado y las ruinas, contrastar si el encuadre respondería a una vista tomada desde el norte hacia el sur: una representación de la ladera norte de la colina de San Antonio, junto con el testero norte del teatro italicense y los edificios aledaños de la terraza superior de la colina. Así, según las hipótesis que en la bibliografía se han barajado hasta ahora, el lado izquierdo de la lámina de John Breval reflejaría el frente trasero de la *summa cavea* del teatro (figs. 3 y 4, estructura nº 1) y, el lado derecho, el desmonte de la meseta formada por la colina de San Antonio. En esta línea, el gran ábside junto al teatro podría aparecer semienterrado en el centro de la imagen (figs. 3 y 4, estructura nº 2).

2a

2b

3. Perspectiva a partir del modelo digital 3D: [1] frente trasero de la cávea del teatro; [2] terraza superior; [3] ábside; [4] restos de una exedra (elaborado por los autores).

4. Alzado norte y planta del modelo digital fotogramétrico del sector noreste de la colina de San Antonio, según el encuadre que se ha relacionado con el grabado del libro de Brevat: [1] frente trasero de la cávea del teatro; [2] terraza superior; [3] ábside; [4] restos de una exedra (elaborado por los autores).

3. Perspective based on the 3D digital model: [1] rear face of the theatre cavea; [2] top terrace; [3] apse; [4] remains of an exedra (made by the authors).

4. North elevation and plan of the digital photogrammetric model of the northeast sector of the San Antonio hill, according to the frame that has been related to the engraving in Brevat's book: [1] rear face of the theatre *cavea*; [2] top terrace; [3] apse; [4] remains of an *exedra* (made by the authors).

3

4

based on the topological relationships between their position, orientation, proximity, framing and volumetry, for then, in line with the relationships that had been established in the literature between the image and the ruins, we asked ourselves whether the framing of the engraving might correspond to a view taken from north to south, representing the north face of the hill of San Antonio, the north facade of the theatre and the adjacent buildings on the top terrace of the hill. Thus, according to the hypotheses that have been put forward in the bibliography so far, the left side of John Breval's draw would reflect the rear front of the *summa cavea* of the theatre (figs. 3 y 4, nº 1), while the right-hand side would depict the clearing of the plateau formed by the hill of San Antonio. In the same line, the large apse next to the theatre would appear semi-buried in the centre of the image (figs. 3 y 4, nº 2).

We were also keen to study the relative position of the circular structure (figs. 3 and 4, nº 3) discovered on the adjacent plot of land (Izquierdo de Montes 2021), which had previously been interpreted as a tower in the Roman wall and had been represented on the topographic map drawn up by Demetrio de los Ríos (fig. 5, elemento nº XIII). This was one of the ruins that encouraged the researchers to use the engraving published by John Breval since it presents similarities with one of the constructions—the cylindrical volume—at the top of the image.

Although we do not attribute a high degree of iconicity to the engraving, we were immediately struck by the fact that in the digital model the hill adopts a more horizontal configuration than in the 1726 image (fig. 6), which appears to shrink the real view and exaggerate the slopes of the hill. However, even considering this hypothesis, the great incline represented on the left-hand side of the engraving does not correspond to the topography of the place, bearing in mind that in the 18th century the old Extremadura road had not yet been built and the San Antonio hill then formed a large plateau next to the hill known as Los Palacios (Amores Carredano and Rodríguez Hidalgo 1987, p. 75; Izquierdo de Montes 2012, p. 141).

With respect to the relative position of the different structures we see today, the rear facade of the theatre *summa cavea* (figs. 3 y 4, nº 1), with the north access to the

5. Detalle del Plano topográfico de las ruinas de *Itálica* [IECA G64_0001]. Demetrio de los Ríos, 1861 (Rodríguez Hidalgo y Olmedo Granados 2021). Versión publicada en 1886 en *La Itálica* (Zevallos 1886). De los Ríos interpreta las dos estructuras (XIII y XIV) como parte de la muralla, denominándolas 'torres cilíndricas'.

5. Detail of *Plano topográfico de las ruinas de Itálica* [IECA G64_0001]. Demetrio de los Ríos, 1861 (Rodríguez Hidalgo and Olmedo Granados 2021). Version published in 1886 in *La Itálica* (Zevallos 1886). De los Ríos interprets the two structures (XIII and XIV) as part of the wall, calling them cylindrical towers.

5

También nos interesaba estudiar la posición relativa de la estructura circular (figs. 3 y 4, estructura nº 3) descubierta en el solar aledaño (Izquierdo de Montes 2021), que había sido anteriormente interpretada como una torre de la muralla romana y representada en el plano topográfico de Demetrio de los Ríos (fig. 5, elemento nº XIII). Este fue uno de esos vestigios que animó a los investigadores a usar el grabado de John Breval, pues despierta cierta similitud con una de las construcciones de la parte superior del dibujo, con

forma de volumen cilíndrico.

Sin caer en el equívoco de considerar un alto grado de iconicidad en el grabado, lo primero que apreciamos en el modelo digital fue que la configuración de la colina tiende más a la horizontalidad que el grabado de 1726 (fig. 6), por lo que se debería haber contraído considerablemente la perspectiva real y exagerado las pendientes de la colina. Sin embargo, aún barajando esta hipótesis, el gran terraplén que se representa a la izquierda del grabado no encajaría con la topografía del lugar, teniendo

6. Sección A-A' y planta del modelo digital fotogramétrico del sector noreste de la colina de San Antonio. (elaborados por los autores).

6. Section A-A' and plan of the photogrammetric digital model of the north-east sector of the hill of San Antonio (made by the authors).

 SOLAR CALLE FERIA 19
 TRAMOS CONSERVADOS DE UNA EXEDRA
 0 ————— 20m

6

en cuenta que en el siglo XVIII todavía no se había construido la antigua carretera de Extremadura y la colina de San Antonio formaba entonces una gran meseta junto a la colina conocida como Los Palacios (Amores Carredano y Rodríguez Hidalgo 1987, p.75; Izquierdo de Montes 2012, p.141).

Respecto a la posición relativa de las diferentes estructuras que conocemos hoy, la fachada trasera de la *summa cavea* del teatro (figs. 3 y 4, estructura nº 1), con el acceso norte al vomitorio y el gran ábside (figs. 3 y

4, estructura nº 2), podrían guardar cierta semejanza con lo representado en el grabado, correspondiendo al acceso abierto en el muro en la parte inferior izquierda del grabado y la estructura contigua semienterrada. No ocurriría lo mismo con la exedra ubicada en el solar aledaño (figs. 3 y 4, estructura nº 3), con una posición mucho más escorada hacia el oeste, que no encajaría con el encuadre que presenta el grabado, donde la estructura con apariencia cilíndrica se encuentra más cerca del teatro. Por último, no se encuentran similitudes

vomitorium, and the large apse (figs. 3 y 4, nº 2) bear a certain resemblance to the elements in the engraving, corresponding to the opening in the wall at the bottom left-hand part of the engraving and the adjacent semi-buried structure. This would not be the case with the *exedra* located on the adjoining site (figs. 3 and 4, nº 3), with a much more westerly position, which would not fit in with the framing presented in the engraving, where the structure with a cylindrical appearance is closer to the theatre. Finally, no similarities are found between the rest of the structures present in the upper part of the engraving and the volumes of the buildings which, according to archaeological studies, existed on the upper terrace of the theatre (figs. 3 and 4, nº 4) —corresponding to the reform carried out

in Itálica by the emperor Hadrian (Rodríguez Gutiérrez 2008; Jiménez Sancho 2012; Izquierdo de Montes 2021, p.137)—.

Iconographic study

The different plates published in the two volumes of *Remarks on Several Parts of Europe* represent a valuable testament to European heritage at the beginning of the 18th century. Although unfortunately the author's original drawings have not been found, in the corpus of engravings published in both volumes we find important representations of heritage properties that have disappeared (Breval 1726a, p.24) and also realistic-style views that can be compared with monuments that still exist today (Breval 1726b, pp.102, 227, 243). The content is varied, comprising different types of illustrations that range from panoramic vistas of towns and cities to groups of constructions scattered across a specific landscape, as well as detailed depictions of sculptural elements and inscriptions. The use of perspective is a general characteristic, albeit somewhat flat: depth is conveyed by overlaying graphic strata, with everyday scenes in the foreground and the antiquities

entre el resto de las estructuras presentes en la parte superior del grabado y las volumetrías de los edificios que, según han interpretado los estudios arqueológicos, existieron en la terraza superior del teatro (figs. 3 y 4, n° 4) —correspondientes a la reforma que efectuó en Itálica el emperador Adriano (Rodríguez Gutiérrez 2008; Jiménez Sancho 2012; Izquierdo de Montes 2021, p.137)—.

Estudio iconográfico del grabado

El conjunto de láminas de los dos volúmenes de *Remarks on Several Parts of Europe* son un notable testimonio del patrimonio europeo a principios del siglo XVIII. Aunque desafortunadamente no se han hallado los dibujos originales del autor, en el corpus de grabados publicados en ambos volúmenes encontramos importantes representaciones de bienes patri-

moniales ya desaparecidos (Breval 1726a, p.24) y algunas vistas de estilo realístico que se pueden cotejar con monumentos que perduran hoy día (Breval 1726b, pp.102, 227, 243). Su contenido es heterogéneo, con ilustraciones de diferente tipo, tratándose de panorámicas de ciudades o conjuntos de construcciones dispersas por un paisaje, aunque también existen representaciones en detalle de elementos escultóricos e inscripciones. El uso de la perspectiva es generalizado, aunque de forma bastante plana, mostrando la profundidad mediante la superposición de estratos gráficos, con escenas cotidianas en primer plano y las antigüedades y monumentos en la lejanía (fig. 7).

Aunque algunos tengan aspiración realística, gran parte de los dibujos no destacan por la proporcionalidad y una representación precisa de los monumentos. Salvo algunos casos donde sí se aprecia un mayor

7. Reproducción digital modificada del grabado *The Aqueduct near Metz* (Breval 1726: 1, p. 155) (Biblioteca Estatal de Baviera BSB10802889).
 8. *The Aqueduct of Spoleto in Italy* (Breval 1726b, p.230). (Biblioteca Estatal de Baviera BSB10802890).

7. Modified digital reproduction of the engraving *The Aqueduct near Metz* (Breval 1726: 1, p. 155) (Bavarian State Library BSB10802889).
 8. *The Aqueduct of Spoleto in Italy* (Breval 1726b, p. 230). (Bavaria State Library BSB10802890).

8

control de la geometría descriptiva (Breval 1726b, pp.102, 139), en general, los dibujos se asemejan a las ilustraciones de las novelas de la época, rodeando los monumentos de un ambiente idílico, con personajes que realizan alguna acción dentro de la escena (fig.8).

El grabado de la lámina nº 313 al que dedicamos este trabajo (fig. 1), sigue algunas de las premisas mencionadas, aunque es uno de los más originales de la serie. A su reducida amplitud y poca profundidad de campo visual se suma una pronunciada topografía y el protagonismo

de la vegetación, que otorga a la imagen un cierto grado de indefinición. Se aprecian dos niveles muy marcados: el alto, donde sobresalen cinco volúmenes, y el bajo, a los pies de la colina, donde aparece una construcción indefinida, engullida por el terreno y la vegetación, un personaje con un caballo, además de un muro con varios huecos y un elemento generalmente interpretado como un contrafuerte.

En el centro del grabado, ocupando un espacio protagonista, encontramos un montículo con una pronunciada topografía. La vegetación,

and monuments in the distance (fig. 7). Although some drawings aspire to present a realistic view, in most cases the accurate, proportioned rendering of the monuments is of secondary importance. With a few exceptions that denote greater control of descriptive geometry (Breval 1726b, pp. 102, 139), the drawings largely resemble the illustrations found in novels of the day, where the monuments appear in an idyllic setting, with a figure or two performing an action inside the scene (fig. 8).

The engraving on plate 313, to which this work is dedicated (fig. 1), follows some of the above-mentioned premises, although it is one of the most original illustrations in the series. Due to the narrow frame and minimal depth, coupled with the pronounced topography and the focus on vegetation, the image lacks

9. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil.* John Breval, 1726. Reproducción digital modificada por los autores.
10. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil.* John Breval, 1726. Detalles del grabado.

9. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil.* John Breval, 1726. Digital reproduction modified by the authors.
10. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil.* John Breval, 1726. Details of the engraving.

9

10a

10b

11. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil.* John Breval, 1726. Detalle de la construcción semienterrada en el centro inferior del grabado.
12. *The Mouth of the Cave.* John Breval, 1726. Detalle.

11. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil.* John Breval, 1726. Detail of the half-buried construction in the lower center of the engraving.
12. *The Mouth of the Cave.* John Breval, 1726. Detail.

especialmente desordenada, parece estar jugando un papel decisivo a la hora de completar el encuadre. En este sentido parece rellenar un espacio diagonal del grabado, evitando definir el encuentro de los volúmenes superiores con el terreno. De igual forma, en el último tercio derecho de la imagen solo se representa vegeta-

ción (fig. 9), lo que podría indicar una falta de concreción en el dibujo original que, a la hora de trasladarse a la plancha de cobre, requiriera al grabador completar la composición con contenido adicional indeterminado.

El grabado se construye mediante trazos de idéntico espesor y los volúmenes se definen por la técnica

a certain definition. Two distinct levels are perceived: at the top, five prominent volumes; and beneath them, at the foot of the hill, an undefined construction swallowed up by the terrain and vegetation, a figure with a horse, a wall with two openings, and an element generally interpreted as a buttress.

In the centre of the engraving, taking pride of place, is a mound with pronounced topography. The randomly arranged vegetation seems to play a decisive role in completing the framing, filling a diagonal space in the engraving and blurring the connection between the volumes at the top and the terrain below. Likewise, the final third on the right-hand side of the image is given over entirely to vegetation (fig. 9), possibly indicating a lack of precision in the original drawing which, when transferred to the copper plate, would have required the engraver to complete the composition with indeterminate additional content.

The engraving is made up of lines with identical thickness and the volumes are defined by the chiaroscuro technique, generating combinations of parallel lines. The style employed, consisting of rapid, gestural strokes, facilitates a general appreciation of the scene, but close up the definition becomes blurred, hindering our perception of some of the constructions (fig. 10).

The most disconcerting part of the engraving is undoubtedly the semi-buried construction in the centre, at the bottom of the image (fig. 11). In this one, we find an ashlar quartering—represented, as in other engravings in the series, with zigzagging horizontal and vertical lines—and two openings in the wall. The top opening, the smallest of the two, is rendered by a thicker shading and by the sores of the upper lintel. The lower hole, which is larger and at ground level, has a scale similar to that of the person depicted. Although the boundaries lack definition, at the top it presents a series of voussoirs, like the ones that appear in other arches in the engraving. The shading that covers the opening contains a rectangular bond that resembles the panels of a door is subtly visible.

The engraving entitled *The mouth of the Cave of Gibraltar* (Breval 1726b, p. 325), from the same series, shares certain similarities with the drawing. Featuring the cave of San Miguel cut out of the Rock of Gibraltar, it enables us to establish parallels with another depiction

11

12

of an underground space (fig. 12). This is the most fanciful part of the image, resembling the exotic style adopted by many of the illustrations in the book, where the underlying narrative seems to take precedence over the detailed description of the element represented.

As in other engravings in the series, the human figure that appears in the image (fig. 13) represents a man in a dress coat and three-cornered hat, cane in hand, walking away from the scene. Although he is not positioned next to the opening of this structure, the scale and the level they occupy in the space are related.

Situated at the same height as the figure, on the left-hand side of the engraving, is a construction. Its interpretation as a linear wall structure is based on an opening that reveals the thickness of the brickwork and the light that filters through from the other side, casting a shadow on one of the jambs (fig. 13). Although this wall has been interpreted as a curvilinear element, associated with the rear face of the theatre *cavea*, the straight line of the upper edge and the continuity of the shading do not suggest an intention by the author to represent a curved surface.

Lastly, if we focus our attention on the constructions in the upper part of the image (fig. 14), we see a fairly eclectic group of volumes. These constructions provide limited information beyond their windows: the second volume is the only one in the entire image where the representation uses perspective, although the geometry of the vanishing lines does not furnish any important data. Next to that volume are the two constructions that have aroused the greatest interest from scholars. First, a volume that appears to adopt a cylindrical geometry, denoted by the chiaroscuro effect and its upper edge, which has sometimes been associated with the great apse (figs. 3 and 4, n° 2) or the *exedra* (figs. 3 and 4, n° 3); and another structure at the left with a facade containing four engaged pilasters with classical capitals. Finally, on the same plane, a little further down, we see the brick bond of an arch with another smaller opening.

Results

The use of digital resources allows the elaboration of images that place before the

13. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil.* John Breval, 1726. Detalle.

14. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil.* John Breval, 1726. Detalle.

13. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil.* John Breval, 1726. Detail.

14. *Ruins of an ancient Temple at Old Sevil.* John Breval, 1726. Detail.

del claroscuro, creando manchas de combinaciones de líneas paralelas. El estilo utilizado, de trazos rápidos y gestuales, hace que se aprecie la composición general de la escena, pero pierde definición al acercarnos, dificultando la interpretación de algunos elementos constructivos (fig. 10).

La parte más desconcertante del grabado es, sin duda, la construcción que se encuentra semienterrada en el centro inferior de la imagen (fig. 11). En esta, encontramos un despiece de sillares —representado, al igual que en otros grabados de la serie, con líneas zigzagueantes horizontales y verticales— y dos huecos en el muro: el hueco superior, de tamaño menor, viene representado con un sombreado de líneas más espeso y por las llagas del dintel superior; el hueco inferior, de mayor dimensión y a nivel del terreno. Este último, tiene una escala similar al de la persona que aparece representada y, aun con sus

límites pocos definidos, cuenta en su parte superior con algunas dovelas, similares a las representadas en otros arcos del grabado. Dentro del sombreado que cubre todo este hueco, se aprecia sutilmente el despiece de un elemento rectangular que se asemeja a los cuarterones de una puerta.

El grabado *The mouth of the Cave of Gibraltar* (Breval 1726b, p.325), de la misma serie, comparte algunas similitudes con el dibujo. Dedicado a la cueva de San Miguel del Peñón de Gibraltar, permite establecer paralelismos con otra representación de un espacio subterráneo (fig. 12). Esta es la parte más fantásica de la imagen, semejante al estilo novelesco que presentan muchas de las ilustraciones del libro, donde parece que prima el relato subyacente, más que la descripción exhaustiva del elemento representado.

La figura humana que aparece en la imagen (fig. 13), como en otros

spectator a topological and spatial reality of the elements treated, very close to the chosen point of view. These resources transcend the consideration of the elements treated as autonomous testimonies; thanks to what we can consider an architectural gaze. Under this approach, the comparative analysis of the morphology and topological relationships between the remains visible on San Antonio Hill and John Breval's engraving provides a low level of similarity, which leads us to consider it as inconclusive (fig. 15). Although the spatial relationship between the façade of the *summa cavea* and the large apse nearby is the one that would best correspond to the representation, the morphological study in detail of both elements does not yield so many similarities. Therefore, rather than dictating a closed hypothesis, the results raise new questions that we consider it prudent to share with the scientific community.

It is hypothesised that the engraving could be a collage, where the elements seem to be composed to give an idea of antiquity and ruin, without being defined in a concrete way. It is possible that, in the process of constructing the image, some elements taken from other authors were added —we find similarities in the work of 16th-17th century

15. Comparativa entre el grabado y las ruinas de Itálica en el alzado norte de la colina de San Antonio (Santiponce).

15. A comparison between the engraving and the ruins of Itálica on the north elevation of the hill of San Antonio (Santiponce).

grabados de la serie, representa un hombre con casaca, bastón y sombrero de tres picos, que se aleja de la escena. Aunque esta figura no se sitúa inmediatamente al lado del hueco o puerta mencionado anteriormente, se relacionan con ella en cuanto a escala y al nivel que ocupan en el espacio.

A la misma cota del personaje también encontramos un elemento constructivo que se sitúa a la izquierda del grabado. La interpretación de este elemento como una estructura lineal muraria se deduce a partir de un hueco, donde se aprecia el espesor de la fábrica y cómo la luz incide por la otra cara, produciendo una sombra en una de sus jambas (fig. 13). Aunque este muro ha sido interpretado como curvilíneo y se ha asociado al trasdós de la cávea del teatro, su contorno superior en línea recta y la continuidad de su sombreado no indican una intención por parte del autor de representar una superficie curva.

Por último, si nos centramos en las construcciones en la parte superior de la imagen (fig. 14), encontramos un grupo bastante ecléctico de volúmenes. Estas construcciones arrojan poca información, más allá de los huecos de ventana que poseen. El segundo elemento que empieza por la derecha es el único volumen que se representa en perspectiva, aunque la geometría de las líneas fugadas no aporta datos relevantes. Tras este, encontramos dos de las edificaciones que más interés han suscitado a los investigadores: un volumen que parece seguir una geometría cilíndrica, apreciada por el juego del claroscuro y su límite superior —en ocasiones se ha relacionado con el gran ábside (figs. 3 y 4, nº 2) o con la exedra (figs. 3 y 4, nº 3)— y otra

estructura a la izquierda con una fachada de cuatro pilastras adosadas, con capiteles de orden clásico. Finalmente, en ese mismo plano, un poco más abajo, se aprecia el despiece de un arco con otro hueco de menores dimensiones.

Resultados

El uso de recursos digitales permite la elaboración de imágenes que ponen frente al espectador una realidad topológica y espacial de los elementos tratados muy próxima al punto de vista elegido. Estos recursos trascienden la consideración de los elementos tratados como testimonios autónomos, gracias a lo que podemos considerar una mirada arquitectónica. Bajo este enfoque, el análisis comparativo de la morfología y las relaciones topológicas entre los restos visibles en la colina de San Antonio y el grabado de John Breval proporciona un bajo nivel de semejanza, lo que nos lleva a considerarlo como no concluyente (fig. 15). Si bien la relación espacial entre la fachada de la *summa cavea* y el gran ábside cercano es la que mejor respondería a la representación, el estudio morfológico en detalle de ambos elementos no arroja tantas similitudes. Por tanto, más que dictar una hipótesis cerrada, los resultados plantean nuevas interrogantes que consideramos prudente compartir con la comunidad científica.

Se plantea la hipótesis de que el grabado podría responder a un proceso de collage, donde los elementos parecen componerse para dar una idea de antigüedad y ruina, sin definirse de manera concreta. Existe la posibilidad de que, en el proceso de construcción de la imagen, se añadieran algunos elementos tomados

authors such as Paul Bril, Étienne Dupérac, Marten van Heemskerck, etc., on Rome, Tivoli or the Villa Adriana— in order to incorporate this figuration of ‘antiquity’ into the drawing and bring it closer to Roman archetypes. Given the specificity of this image within the series of engravings in the book and the results of the analyses, both those we present here and those dedicated to the historiographical and epistemological analysis of this same image (González-Gracia et al. 2024), we propose its consideration as an ideal reconstruction of a story, where the descriptions of the architectural elements that are related —an apse, a wall, a construction with columns, an access to an underground space— are represented in an idealised manner and without pretensions of exhaustiveness and rigour, responding to a style of illustration rather than that of a rigorous graphic survey. The image, however, serves to support a narrative in which elements appear that for the author were relevant, not because of their exact morphology but because of the idea they represent, and at this point they call into crisis the widespread recent use that has been made of them (González-Gracia et al. 2024).

Conclusions

The results of this work emphasise the need to overcome the consideration of historical graphic documents as a mere act of figuration of autonomous physical objects, where gaps in information are filled in by the need to complete a narrative. In this sense, we must begin to include the analysis of diverse factors such as spatial and topological relationships, or the intentionality of the representation itself, the experiences of the author who draws and the context in which he or she lives.

The relationship of resemblance is a relevant element when it comes to confirming its connection with the heritage object, but it is not sufficient in itself, as it is constructed, in part, on the basis of the expectations of the user of this image. John Breval’s graphic document is part of a current of thought of his time characterised by a glorification of the ruin and a relationship with heritage through the recognition of the ‘age’ of buildings as a physical fact that separates the past from the present (González-Varas Ibáñez 2006). This is a question that is usually left aside when

an image animates the imagination of the observer and pretends to serve as evidence of what has been narrated. In this specific case, Breval's engraving is present in numerous scientific publications, without going beyond indicating that "the restitution of the buildings must be very much imaginary", by way of caution.

This contribution also aims to focus on the importance of the impact of graphic documentation on the perception and representation of heritage. Likewise, we intend to study how their consideration as documents turns them, in themselves, into highly complex heritage objects, which must be analysed from various approaches so as not to run the risk of worshipping the image, since the "thought of the image is an analogous thought, a thought that assimilates everything" (Didi-Huberman 2006, p.86) and, in our aspiration to decipher the complete image of the fragmented reality we are faced with, as Borges (1960) ventured, we may end up drawing ourselves. ■

Notes

1 / The project is funded by the Sixth University of Seville Research and Transfer Plan through a trainee research contract, the grant RYC2022-036213-I awarded by MICIU/AEI/10.13039/501100011033, "FSE+", in partnership with the management of the Archaeological Site of Itálica. The results were partly obtained thanks to research undertaken at the Università degli Studi di Firenze and at the Spanish School of History and Archaeology in Rome (Spanish National Research Council), both financed through the Seventh University of Seville Research and Transfer Plan (VIIPPIT-2022-EBRV and VIIPPIT-2023-EBRV).

References

- Amores Carredano, F. y Rodríguez Hidalgo, J.M. 1987. Actuación en la ciudad romana de Itálica durante los años 1984-85. En: Olmedo, F. ed. *Anuario Arqueológico de Andalucía 1985*. Dirección General de Bienes Culturales, CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, pp. 71-76.
- Borges, J.L. 1960. Epílogo. En: *El hacedor*. Buenos Aires: Emecé.
- Breval, J.D. 1726a. *Remarks on Several Parts of Europe: Relating Chiefly to the History, Antiquities and Geography of Those Countries Through which the Author Has Travel'd; as France, the Low Countries, Lorrain, Alsatia, Germany, Savoy, Tyrol, Switzerland, Italy and Spain. Illustrated with Several Maps, Plans, and Above Forty Copper Plates*. London: Bernard Lintot.
- Breval, J.D. 1726b. *Remarks on Several Parts of Europe: Relating Chiefly to the History, Antiquities and Geography of Those Countries*

de otros autores —encontramos similitudes en la obra de autores de los siglos XVI-XVII como Paul Bril, Étienne Dupérac, Marten van Heemskerck, etc., sobre Roma, Tívoli o la Villa Adriana— para incorporar en el dibujo esa figuración de «lo antiguo» y acercarla a los arquetipos romanos.

Dada la especificidad de esta imagen dentro de la serie de grabados del libro y los resultados de los análisis, tanto estos que ahora presentamos como los dedicados al análisis historiográfico y epistemológico de esta misma imagen (González-Gracia et al. 2024), proponemos su consideración como una reconstrucción ideal de un relato, donde las descripciones de los elementos arquitectónicos que se relacionan —un ábside, un muro, una construcción con columnas, un acceso a un espacio subterráneo—, se representan de manera idealizada y sin pretensiones de exhaustividad y rigurosidad, respondiendo a un estilo de ilustración más que al de un levantamiento gráfico riguroso. La imagen, no obstante, sirve para apoyar una narración donde aparecen elementos que para el autor eran relevantes, no por su morfología exacta sino por la idea que representan, y en este punto ponen en crisis el extendido uso reciente que se ha hecho de la misma (González-Gracia et al. 2024).

Conclusiones

Los resultados de este trabajo recalcan la necesidad de superar la consideración de los documentos gráficos históricos como un mero acto de figuración de objetos físicos autónomos, donde las lagunas de información son completadas por la necesidad de culminar un relato, y

empezar a incluir el análisis de factores diversos como las relaciones espaciales y topológicas, o la propia intencionalidad de la representación, las experiencias del autor que dibuja y el contexto en el que vive.

La relación de parecido es un elemento relevante a la hora de confirmar su conexión con el objeto patrimonial, pero no suficiente por sí mismo, pues se construye, en parte, a partir de las expectativas del que usa esta imagen. El documento gráfico de John Breval se encuadra dentro de una corriente de pensamiento de su época caracterizada por un ensalzamiento de la ruina y una relación con el patrimonio por medio del reconocimiento de la «edad» de los edificios como hecho físico que separa el pasado del presente (González-Varas Ibáñez 2006). Cuestión esta que suele quedar al margen cuando una imagen anima la imaginación del observador y pretende servir de evidencia de lo relatado, lo que en este caso ha llevado a hacer que el grabado de Breval esté presente en numerosas publicaciones científicas, sin ir más allá de indicar que 'la restitución de los edificios debe tener mucho de imaginaria', a modo de cautela.

Con esta aportación se pretende también poner el foco en la importancia del impacto de la documentación gráfica en la percepción y representación del patrimonio y como su consideración de documento los convierte, en sí mismos, en objetos patrimoniales de gran complejidad, que deben ser analizados desde varios enfoques para no correr el riesgo de rendir culto a la imagen, ya que el 'pensamiento de la imagen es un pensamiento análogo, un pensamiento que asimila todo' (Didi-Huberman 2006, p.86) y, en nuestra

aspiración por descifrar la imagen completa de la realidad fragmentada a lo que nos enfrentamos, como aventuraba Borges (1960), podemos terminar dibujándonos a nosotros mismos. ■

Notas

1 / El trabajo está financiado por el VI Plan de Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla a través de un contrato de investigador en formación, por la ayuda RYC2022-036213-I financiada por MICIU/AEI/10.13039/501100011033, “FSE+”, con la colaboración de la dirección del Conjunto Arqueológico de Itálica. Asimismo, resultan del intercambio de conocimientos a través de estancias de investigación en la Università degli Studi di Firenze y en la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma (CSIC), ambas financiadas por el VII Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla (VIIPIT-2022-EBRV y VIIPIT-2023-EBRV).

Referencias

- Amores Carredano, F. y Rodríguez Hidalgo, J.M. 1987. Actuación en la ciudad romana de Itálica durante los años 1984-85. En: Olmedo, F. ed. *Anuario Arqueológico de Andalucía 1985*. Dirección General de Bienes Culturales, CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, pp. 71-76.
- Borges, J.L. 1960. Epílogo. En: *El hacedor*. Buenos Aires: Emecé.
- Breval, J.D. 1726a. *Remarks on Several Parts of Europe: Relating Chiefly to the History, Antiquities and Geography of Those Countries Through which the Author Has Travel'd; as France, the Low Countries, Lorrain, Alsatia, Germany, Savoy, Tyrol, Switzerland, Italy and Spain. Illustrated with Several Maps, Plans, and Above Forty Copper Plates*. London: Bernard Lintot.
- Breval, J.D. 1726b. *Remarks on Several Parts of Europe: Relating Chiefly to the History, Antiquities and Geography of Those Countries Through which the Author Has Travel'd; as France, the Low Countries, Lorrain, Alsatia, Germany, Savoy, Tyrol, Switzerland, Italy, Spain and Portugal. Illustrated with Several Maps, Plans, and Above Forty Copper Plates*. London: Bernard Lintot.
- Corzo Sánchez, R. 1993. El teatro de Itálica. *Cuadernos de Arquitectura Romana* 2, pp. 157-171.
- Didi-Huberman, G. 2006. *Imágenes pese a todo*. Ediciones Paidós.
- González-Gracia, E., Ferreira-Lopes, P. y Puerto, F.P. 2024. Ilusión o realidad: el grabado de John Breval asociado a las ruinas de Itálica en la colina de San Antonio de Santiponce, 1726. *SPAL* 2(33), pp. 225-259. doi: 10.12795/SPAL.2024.133.20.
- González-Varas Ibáñez, I. 2006. La representación del monumento en el siglo XIX: Tiempo, lugar y memoria ante las transformaciones de la representación gráfica de la imagen monumental. *Papeles del Partal* 3, pp. 49-69.
- Izquierdo de Montes, R. 2012. Itálica más allá de sus cipreses. Investigaciones arqueológicas en el Cerro de San Antonio. *Itálica: revista de arqueología clásica de Andalucía* 2, pp. 127-146.
- Izquierdo de Montes, R. 2021. El flanco norte del Cerro de San Antonio: análisis arqueológico de la ocupación. Excavación en la calle Feria 19 (Santiponce). En: Beltrán, J. y Escacena, J. L. eds. *Itálica: Investigaciones arqueológicas en la Vetus Urbs*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, pp. 125-154.
- Jiménez Sancho, Á. 2012. Nuevas aportaciones sobre la construcción y evolución del graderío del teatro de Itálica: los resultados de las campañas de excavación de 2009 y 2011. *Itálica: revista de arqueología clásica de Andalucía* II, pp. 99-126.
- Jimenez Sancho, A. y Borja Barrera, F. 2015. El teatro de Itálica y su entorno. Evolución del paisaje urbano entre el s. II a.C. y el cambio de Era. En: López, J. ed. *August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August: Tarraco Biennial, actes. 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. Tarragona, 26-29 de novembre de 2014*. pp. 87-94. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/286454828>.
- Rodríguez Gutiérrez, O. 2008. El proceso de edificación del teatro romano de Itálica a través del análisis arqueológico de sus diferentes etapas constructivas. En: Dessales, H. y Pizzo, A. eds. *Arqueología de la construcción I: los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias occidentales*. pp. 209-228.
- Rodríguez Hidalgo, J.M. y Olmedo Granados, F. 2021. Colección J. M. Rodríguez Hidalgo. *Catálogo de Fondos Cartográficos y Gráficos*. Sevilla: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Junta de Andalucía.
- Zevallos, Fr.F. de. 1886. *La Itálica*. Sevilla: Imp. y Lib. de José M^a Ariza.
- *Through which the Author Has Travel'd; as France, the Low Countries, Lorrain, Alsatia, Germany, Savoy, Tyrol, Switzerland, Italy, Spain and Portugal. Illustrated with Several Maps, Plans, and Above Forty Copper Plates*. London: Bernard Lintot.
- Corzo Sánchez, R. 1993. El teatro de Itálica. *Cuadernos de Arquitectura Romana* 2, pp. 157-171.
- Didi-Huberman, G. 2006. *Imágenes pese a todo*. Ediciones Paidós.
- González-Gracia, E., Ferreira-Lopes, P. y Puerto, F.P. 2024. Ilusión o realidad: el grabado de John Breval asociado a las ruinas de Itálica en la colina de San Antonio de Santiponce, 1726. *SPAL* 2(33), pp. 225-259. doi: 10.12795/SPAL.2024.133.20.
- González-Varas Ibáñez, I. 2006. La representación del monumento en el siglo XIX: Tiempo, lugar y memoria ante las transformaciones de la representación gráfica de la imagen monumental. *Papeles del Partal* 3, pp. 49-69.
- Izquierdo de Montes, R. 2012. Itálica más allá de sus cipreses. Investigaciones arqueológicas en el Cerro de San Antonio. *Itálica: revista de arqueología clásica de Andalucía* 2, pp. 127-146.
- Izquierdo de Montes, R. 2021. El flanco norte del Cerro de San Antonio: análisis arqueológico de la ocupación. Excavación en la calle Feria 19 (Santiponce). En: Beltrán, J. y Escacena, J. L. eds. *Itálica: Investigaciones arqueológicas en la Vetus Urbs*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, pp. 125-154.
- Jiménez Sancho, Á. 2012. Nuevas aportaciones sobre la construcción y evolución del graderío del teatro de Itálica: los resultados de las campañas de excavación de 2009 y 2011. *Itálica: revista de arqueología clásica de Andalucía* II, pp. 99-126.
- Jimenez Sancho, A. y Borja Barrera, F. 2015. El teatro de Itálica y su entorno. Evolución del paisaje urbano entre el s. II a.C. y el cambio de Era. En: López, J. ed. *August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August: Tarraco Biennial, actes. 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. Tarragona, 26-29 de novembre de 2014*. pp. 87-94. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/286454828>.
- Rodríguez Gutiérrez, O. 2008. El proceso de edificación del teatro romano de Itálica a través del análisis arqueológico de sus diferentes etapas constructivas. En: Dessales, H. y Pizzo, A. eds. *Arqueología de la construcción I: los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias occidentales*. pp. 209-228.
- Rodríguez Hidalgo, J.M. y Olmedo Granados, F. 2021. Colección J. M. Rodríguez Hidalgo. *Catálogo de Fondos Cartográficos y Gráficos*. Sevilla: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Junta de Andalucía.
- Zevallos, Fr.F. de. 1886. *La Itálica*. Sevilla: Imp. y Lib. de José M^a Ariza.